

ZAMONAVIY DUNYODA PSIXOLOGIYANING O'RNI

Ergasheva Gulnora Oltiboy qizi

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika psixologiya yo'nalishi

2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538928>

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiya fani, uning bugungi kundagi o'rni, barcha sohalarda zarurligi xususida so'z yuritiladi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish, fan, sport, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda faoliyat turlarini psixologik qonuniyatlarni bilmasdan va tushunmasdan amalga oshirish mumkin emas. Inson taraqqiyoti qonuniyatlari, uning imkoniyatlari haqidagi ilmiy bilimlar tizimi butun ijtimoiy taraqqiyot uchun zarurdir. Shuning uchun ham psixologiya bugungi zamonaviy dunyoda asosiy bilish zarur bo'lgan soha sifatida qaralmoqda.

Kalit so'zlar: psixologiya, inson, psixologik bilimlar, taraqqiyot, yuksalish,

Psixologiya – odamning ob'ektiv borliqni sezgi, idrok, tafakkur, tuyg'u-hissiyot va boshqa psixik holatlar orqali aks ettirish jarayonini o'rganadigan fan. Psixologiya fani o'ziga xos fan bo'lgani uchun oliy o'quv yurtlari talabalari o'rganadigan ilmiy fanlar tizimida alohida o'rin egallaydi. Psixologiyaning fan sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: birinchidan, bu fan hozircha inson uchun noma'lum bo'lgan, eng murakkab – psixika, insonning ichki olami haqidagi fandır, ikkinchidan, bu fanda bilishning ob'ekti va sub'ekti tutashib ketgan. Bu holat va fikrni shunday ifodalash mumkin: avval inson o'z fikrlarini tashqi dunyoga yo'naltirib, so'ngra o'ziga murojaat qiladi. Bunda fikr o'ziga qarata burilish yasagani uchun psixologiyaning vazifalari boshqa fan vazifalari bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada murakkabdir. Va, uchinchidan, psixologiyaning o'ziga xosligi uning noyob amaliy oqibatlariga ega bo'lishidir. Axir biror narsani anglash – uni egallab, boshqarishni o'rganishdan iborat. Insonning o'zida kechayotgan psixik jarayonlar, ularning vazifalari, qobiliyatlarini boshqarishni o'rganish, misol uchun, koinotni zabt etishdan ko'ra o'ta murakkab va muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Bunda inson o'zini anglab borgani sayin o'zini va atrofida qilarni o'zgartirib borishini alohida ta'kidlab o'tish lozim. SHuning uchun, psixologiya – insonni faqatgina anglovchi emas, balki uni yaratuvchi fan.

Hozirgi zamon psixologiyasi boyib, turli-tuman bo'lib bormoqda, oxirgi yillarda psixologiyaning yangi sohalari: antropologik psixologiya, akmeologiya, tahdid va terrorizm psixologiyasi, xristianlik psixologiyasi, muloqot psixologiyasi, davriy

psixologiya, biokonstitutsion psixologiya, «buyukshunoslik» psixologiyasi, o'sish psixologiyasi, tirik hayot psixologiyasi, kvant psixologiyasi, tergov psixologiyasi, badiiy qabul etish psixologiyasi, psixologik adabiyotshunoslik, eshitish qobiliyatlar psixologiyasi, ko'zi ojiz kar-soqovlar psixologiyasi, kitobxonlar va kitob psixologiyasi va boshqalar faol shakllanib bormoqda.

Psixologiya fani boshqa fanlar qatori o'ziga xos nazariy va amaliy vazifalarga ega. Bu vazifalar mustaqillik davridagi qabul qilingan «Ta'lim to'g'risidagi qonun», «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», hamda «Uzliksiz ta'lim standartlari davlat tizimi» talablardan kelib chiqqan holda ilmiy, nazariy va uslubiy asoslarga ega. Bularning barchasi milliy istiqlol g'oyasini yoshlar ongi va qalbiga singdirish asosida amalga oshadi. Shuning uchun ham hozirgi zamon psixologiyasini quyidagi yo'nalishlarda dolzarb vazifalarni belgilash maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi zamon psixologiyasi milliy istiqlol g'oyalaridan kelib chiqib milliy, etnikva xalq psixologiyasiga oid ajdodlarimizning psixologik qarashlarini, ular tomonidan bayon etilib o'z aksini topgan tarixiy, ma'naviy, madaniy, ma'rifiy manbalarni hozirgi kun talablari nuqtai – nazaridan tavqim etib barkamol shaxsni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda uning o'ziga xos shakllarini, yo'l va usullarini ishlab chiqishdan iboratdir. Hayot psixologiya zimmasiga murakkab nazariy va amaliy vazifalarni yuklaydi. Psixologiyaning nazariy vazifasi psixik faoliyatini, uning sodir bo'lishi va rivojlanishi qonuniyatlarini o'rganish psixologiyaning amaliy vazifasi insonning hayoti va faoliyati jarayoni da uning psixikasini o'rganish, unga ta'sir etish va boshqarishdir.

Jamiyat taraqqiyotid inson bosh omil shu jamiyatning rivojlantiruvchisi bo'lib hisoblanadi. Uning shakllanishi, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi, tarbiyalanish ana shu jamiyatda yuz beradi. Insonning shaxs sifatida tarkib topishi, unga ta'sir etuvchi omillar, uning mexanizmlari haqida psixologiya fani aniq ma'lumotlarga ega. Shaxsning strukturasi va uning yuzaga kelishi hamda rivojlanishi qonuniyatlarini bilmasdan turib o'sib kelayotgan inson shaxsini diagnostika qilish, uning rivojlanishi uchun eng qulay sharoitlar va samarali yo'llarini aniqlash mumkin emas.